

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA‘SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOYIY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOYIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA‘SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILIYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSYALAR BUXGALTERIYA HISOBI OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA‘LIM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramazanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRARISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafruz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ: ПРИМЕНЕНИЕ AI-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП.....	170
Джамолова Хилола Исматиллаевна, Алимова Машхура Тоирхоновна	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	175
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	181
Raxmanov Zafar Yashinovich	
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ	187
Хушназарова Махзуна Гуламджановна	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	193
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ	200
Рахматуллаева Фотима Султонмуродовна	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ	212
Бойназаров Урол Равшанович	

SANOAT ISHLAB CHIQRISHI VA IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI	219
Pardayev Orifjon Charshamiyevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	224
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
RAQAMLI TAFOVUT (DIGITAL DIVIDE) VA UNING QISHLOQ HUDUDLARIDA ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRI (ISH KUCHI VA KAPITAL HAQIDAGI IQTISODIY NAZARIYA DOIRASIDA)	230
O'rozaliyev Elyor Shuxrat o'g'li	
THE ESSENCE AND PLACE OF LOGISTICS IN THE SYSTEM OF THE NEW MARKET ECONOMY OF UZBEKISTAN	236
Musayeva Shoira Azimovna	
MODDIY ZAHIRALAR HISOBI VA XARAJATLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	241
Soibbekov Abdulvosit, Teshaboyev Xushnud	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI.....	247
Amonov Muhsin Erkinovich	
SUN'Y INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING RISKLARNI ANIQLASH VA BAHOLASHDAGI O'RNI.....	251
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
PARRANDACHILIK SOHASINING ZARURATI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	255
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA KO'P QAVATLI TURAR JOY MAJMUALARI JOYLASHUVINING EKONOMETRIK MODELLARI: JAHON TAJRIBASI	265
Farmonov Bobur Davronovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI HISOBI VA AUDITINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: ELEKTR ENERGETIKASI TARMOG'INING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	277
Djurayev Davlat Djonibekovich	
HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	281
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
ZAMONAVIY UY-JOY FONDI BOSHQARUVIGA YO'NALTIRILGAN KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TASHKIL ETISH STRATEGIYASI	285
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СИСТЕМЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ.. ..	290
Базарова Нигопа	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH USULLARI.....	297
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHNING XALQARO ISO STANDARTLARI TIZIMINING XUSUSIYATLARI	301
Atakulov Askad Raimkulovich	

MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHNING XALQARO ISO STANDARTLARI TIZIMINING XUSUSIYATLARI

Atakulov Askad Raimkulovich

Buxoro davlat texnika universiteti mustaqil tadqiqotchisi,

Buxoro shahridagi 2-son texnikumi direktori

ORCID: 0009-0008-1008-1226

E-mail: asqad.ataqulov@gmail.com

Tel.: +998 93 689 94 64

Annotatsiya: Maqolada oziq-ovqat sanoati misolida mahsulot sifatini boshqarish amaliyotiga xalqaro ISO standartlari tizimiga integratsiyalash xususiyatlari tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: boshqaruv, sifat, mahsulot sifati, sifat boshqaruvi, sifat nazorati, sifat menejmenti tizimi, sifat boshqaruvi samaradorligi.

Abstract: The article examines the features of integrating product quality management practices into the international ISO standards system using the food industry as an example.

Keywords: management, quality, product quality, quality management, quality control, quality management system, quality management efficiency.

АННОТАЦИЯ: В статье исследованы особенности интеграции практики управления качеством продукции в систему международных стандартов ISO на примере пищевой промышленности.

Ключевые слова: управление, качество, качество продукции, управление качеством, контроль качества, система менеджмента качества, эффективность управления качеством.

KIRISH

Jahonda iqtisodiy munosabatlarning globallashuvi sharoitida oziq-ovqat korxonalari tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatini boshqarish va ularning inson salomatligi uchun xavfsizligini ta'minlash masalasi bugungi kunda ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, iste'molchilar tomonidan oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olish bo'yicha talablariga xos bo'lgan xususiyatlar tahliliga ko'ra, ular arzon narxdagi sifatli va o'z salomatliklari uchun foydali bo'lgan mahsulotlarni sotib olishni afzal ko'radilar. Ushbu vaziyatdan kelib chiqib, turli mamlakatlar milliy iqtisodiyotida oziq-ovqat mahsulotlari uchun ishlab chiqilgan me'yorlar (jumladan, milliy sanitariya-gigiyena talablari, standartlar, huquqiy va normativ-me'yoriy hujjatlar) bilan bir qatorda, xalqaro standartlar tizimi ham amal qiladi. Ushbu me'yorlar va standartlar oziq-ovqat korxonalari tomonidan mahsulot ishlab chiqarish va uning iste'mol xususiyatlariga xos bo'lgan talablarni o'zida aks ettiradi.

Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan tovar va xizmatlar sifatini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda, bu orqali mahalliy ishlab chiqaruvchi subyektlarni tashqi bozorlarga kirib borish jarayonlarini rag'batlantirish asosida tashqi savdo balansini ijobiy saldogga kelishini ta'minlash, tarmoqlarning eksport salohiyatidan foydalanish samaradorligini oshirish vazifasini hal etish belgilab olingan. Jumladan, Prezident Sh.M. Mirziyoyev tomonidan "Yevropa mamlakatlariga mahsulot eksporti bo'yicha kutilgan natijalarga erishilmagan"[1]ligini ta'kidlab o'tganligi ushbu sohada tizimli islohotlarga ustuvorlik qaratilishidan dalolat beradi. Bunda mahsulot sifatini boshqarishning ilmiy-nazariy asoslarini tadqiq etish asosida mahalliy imkoniyatlardan foydalanish samaradorligini oshirish talab etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Uzoq xorijlik Ye.Q. Borazon[2], H.M. Liu[3], R.A. Saleh[4], S. Sahoo[5] kabi iqtisodchi olimlarning ilmiy izlanishlarida mahsulot sifatini boshqarish samaradorligini oshirish korxonalar boshqaruv strategiyalarining raqobatbardoshlikni oshirish bo'yicha dasturlarining tarkibiy komponenti sifatida namoyon bo'lishini ko'rsatishgan bo'lsa, D. Kafetzopoulos[6], hamda H.S. Al-Dhaafri[7]kabilar mahsulot sifatini boshqarish

samaradorligi korxonaning innovatsion faoliyati bilan uzviy aloqador ekanligini isbotlashgan.

Umuman olganda, bugungi kunda mamlakatimizda milliy iqtisodiyot tarmoqlarining eksport salohiyatidan foydalanish imkoniyatlarini oshirishda global darajada mahsulot sifatini belgilovchi “bio”, “organik”, “eko” standartlar tizimiga integratsiyalashgan sifat boshqaruvi tizimini shakllantirish talab etiladi. Bu esa mahsulot sifatini boshqarish borasida iqtisodiy fanda o'tkazilgan tadqiqotlar va ularning natijalarini tizimli tahlil qilish asosida mahalliy shart-sharoitlarda samarali amal qiluvchi mahsulot sifatini boshqarish tizimini shakllantirish zaruriyatini uyg'otadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida tizimli tahlil, tarixiylik va mantiqiylik, induksiya va deduksiya, analiz va sintez, qiyosiy va selektiv tanlab tadqiq qilish, monografik tahlil va guruhlash usullari qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oziq-ovqat korxonalarini uchun xalqaro standartlar tizimini ishlab chiqishda jahon bozorida sohada yetakchi bo'lgan yirik kompaniyalar, konsernlar, xalqaro tashkilotlar, ilmiy tekshirish institutlarining ekspertlari tomonidan turli ilmiy taklif va amaliy tavsiyalarga asoslaniladi. Ushbu tavsiyalar Xalqaro standartlashtirish tashkiloti (International Organization for Standardization – ISO) tomonidan ko'rib chiqilib, ularni amaliyotda joriy etish yoki etmaslik bo'yicha yakuniy xulosalar beriladi.[8]

ISO tashkiloti 1946-yilda oziq-ovqat mahsulotlari sifati bo'yicha xalqaro me'yorlar tizimini ishlab chiqish va uni takomillashtirish maqsadida AQShning Milliy standartlashtirish assotsiatsiyalarining xalqaro federatsiyasi (International Federation of National Standardizing Associations – ISA: Nyu-York, 1926-yilda tashkil etilgan) bilan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Standartlar bo'yicha muvofiqlashtiruvchi qo'mitasining (United Nations Standards Coordinating Committee – UNSCC: 1944-yilda tashkil etilgan) tashabbusi asosida tashkil etilib, xalqaro darajada 1947-yildan boshlab o'z faoliyatini boshlagan.[9]

Bugungi kunda ISO tashkiloti tomonidan 20,0 mingdan ortiq oziq-ovqat mahsulotlari uchun tegishli bo'lgan xalqaro standartlar ishlab chiqilgan bo'lib, ularni har qanday mamlakatda to'liq yoki qisman amaliyotga joriy etilganligi bilan xarakterlanadi. Mamlakatlarning aholi daromadlari bo'yicha o'rta daromadli va undan kam daromadga ega bo'lgan mamlakatlarda ISO xalqaro standartlarini amaliyotga joriy etilishida har bir standart bo'yicha 50 foizdan kichik ko'rsatkichga ega bo'lsa, o'rta yuqori va undan ko'p daromadli mamlakatlarda ushbu standartlar deyarli to'liq amaliyotga joriy etilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, ISO tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan oziq-ovqat mahsulotlari sifatiga oid bo'lgan barcha standartlarning 80 foizi hali hech bir mamlakat amaliyotiga joriy etilmagan.[10]

ISO tashkiloti tomonidan oziq-ovqat mahsulotlarining sifat va xavfsizligi bo'yicha standartlarni ishlab chiqish quyidagi olti bosqichda (1-rasmga qarang) amalga oshiriladi:[11]

taklif berish bosqichi – ushbu bosqichda ishlab chiqilishi rejalashtirilayotgan standartlarning zaruriyati ilmiy va amaliy jihatdan asoslanib, ISO tashkiloti a'zolariga ishlab chiqilgan asosnoma yuborilib, uni ishlab chiqish bo'yicha a'zolar o'rtasida ovoz yig'iladi. Kamida besh nafar a'zo ushbu taklifni ma'qullab ovoz bergan taqdirda, standartni ishlab chiqishga tavsiya etiladi;

1-rasm. ISO standartlarini ishlab chiqish bosqichlari[12]

tayyorgarlik bosqichi – ushbu bosqichda standartni ishlab chiqish loyihasiga rahbar tayinlanib, loyiha a'zolarining tarkibi shakllantiriladi. Mahsulot standarti bo'yicha loyiha rejasining turli variantlari shakllantirilib, yuqori turuvchi tashkilotga taqdim etiladi. Ushbu bosqichda ishlab chiqilgan loyiha rejasini va uning variantlari bir necha bor qayta ko'rib chiqilishi mumkin bo'ladi;

standartlarni ishlab chiqish – loyiha rejaları asosida oziq-ovqat mahsuloti uchun sifat va xavfsizlik nuqtai nazaridan standartning bir necha variantlari ishlab chiqilib, tashkilot a'zolariga ovoz berish uchun yuboriladi. Ovoz berish jarayonida qaysi standart loyihasi boshqalariga qaraganda ko'proq ma'qullansa, o'sha standart matni standart loyihasi sifatida tahrirga yuboriladi;

muzokaralar bosqichi – tahrir qilingan standartning yakuniy loyihasi yana qayta tashkilot a'zolariga yuboriladi va besh oy muddat davomida ishlab chiqilgan standart loyihasi borasida a'zolar tomonidan berilgan savollarga uni ishlab chiqqan ishchi guruh tomonidan javoblar beriladi. Loyihani ma'qul ko'rgan a'zolar uni qabul qilish borasida yoki tegishli o'zgartirish kiritish haqida o'z ilmiy taklif va amaliy tavsiyalarini ishchi guruhga taqdim etadilar. Agarda ovoz berish jarayonida unga a'zolarning 2/3 qismi loyihani ma'qullab ovoz bersa va umumiy ovoz berganlar tarkibida qarshilarning ulushi 25 foizdan oshmasa, ishlab chiqilgan loyiha xalqaro standart sifatida taqdim etish uchun ma'qullanadi. Ovoz berish jarayonida yuqoridagi holatlar bajarilmay qolgan taqdirda, ishlab chiqilgan standart qayta ko'rib chiqish uchun ishchi guruhga yuboriladi;

tasdiqlash bosqichi – ovoz berish jarayonida yetarli darajada ovoz yig'gan loyihaning yakuniy varianti ISO Bosh kotibiyatiga yuboriladi. ISO Bosh kotibiyati standartni qabul qilishdan avval ikki oy muddat ichida loyihani ko'rib chiqib, a'zolariga tasdiqlashi kutilayotgan loyiha matnini yuboradi. Agarda a'zolar tomonidan loyihaga nisbatan qat'iy e'tiroz bildirilgan taqdirda, u qayta ko'rib chiqish uchun ishchi guruhga yuboriladi. Agarda loyiha ma'qullansa, xalqaro standart sifatida tasdiqlanadi va keyingi bosqichga tayyorlanadi;

e'lon qilish bosqichi – ushbu bosqich yakuniy bosqich bo'lib, bunda tasdiqlangan standart ISO Bosh kotibiyati tomonidan e'lon qilinadi. E'lon qilish bosqichida loyiha matnida tushunarsiz holatlar ko'zga tashlansa, uning matniga kichik o'zgartirishlar kiritilishi mumkin bo'ladi.

ISO xalqaro darajada oziq-ovqat mahsulotlarining sifat va inson salomatligi uchun xavfsizligi nuqtai nazaridan tegishli me'yor va standartlarni ishlab chiquvchi tashkilot bo'lishiga qaramay, ularni mamlakatlar amaliyotiga joriy etilishini, ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari sifatini ushbu talablarga muvofiqligini ta'minlash, ularni sifat ko'rsatkichlarini baholash bo'yicha majburiyatlarni o'z zimmasiga olmaydi. ISO faqatgina tavsiyaviy xarakterga ega bo'lgan standartlarni ishlab chiqqanligi sababli, turli oziq-ovqat korxonalariga ISO sertifikatini bermaydi. Shu bilan birgalikda, ISO standarti asosida ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari qadoqlariga ham ISO logotipidan foydalanish huquqini bermaydi.

ISO tomonidan ishlab chiqilgan standartlar asosida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarilishini nazorat qilish taraqqiy etgan mamlakatlarda tashkil etilgan quyidagi tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladi:

Texnik nazorat tashkiloti (Technischer Überwachungsverein – TÜV) – Germaniya xalqaro sertifikatsiyalash, mahsulot sifati va uning xavfsizligini nazorat qilish tashkiloti. Ushbu tashkilot Avstriya va Germaniya mamlakatlarida oziq-ovqat mahsulotlari sifatini boshqarishda ularni standartlashtirish-sertifikatsiyalash jarayonidan o'tkazadi;

Britaniya standartlash instituti (British Standards Institution – BSI) – Buyuk Britaniyada oziq-ovqat mahsulotlarini standartlashtirish, sertifikatsiyalash, milliy standartlar tizimini ishlab chiqish va mahsulotlarning xalqaro standartlarga muvofiqligini tekshirish instituti hisoblanadi;

Fransiya standartlashtirish tashkiloti (BVC France) – oziq-ovqat mahsulotlari sifatini boshqarish bo'yicha texnik-texnologik, iste'mol xususiyatlari bo'yicha xalqaro standartlarni amaliyotga joriy qilinishi, milliy standartlarni ishlab chiqish bilan shug'ullanuvchi tashkilot;

Norvegiya va Germaniya hamkorligidagi standartlashtirish tashkiloti (DNV GL Norway) – ushbu tashkilot Norvegiya hukumati tashabbusi bilan Germaniya bilan hamkorlikda mamlakatdagi nafaqat oziq-ovqat, balki boshqa turdagi mahsulotlarni xalqaro standartlarga muvofiqligini tekshirish, milliy standartlarni ishlab chiqish bo'yicha tashkil etilgan;

Shveysariya mahsulotlar sifatini ekspertizadan o'tkazish va sertifikatsiyalash tashkiloti (Société Générale de Surveillance – SGS S.A.) – iste'mol bozorida turli mahsulotlar, jumladan, oziq-ovqat mahsulotlari sifatini xalqaro standartlarga mos kelishini ekspertizadan o'tkazish, milliy ishlab chiqaruvchilarga mahsulot sifati bo'yicha sertifikatlar taqdim etish bilan shug'ullanuvchi tashkilot hisoblanadi;

“ABS” AQSh xalqaro standartlashtirish tashkiloti – milliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning unga nisbatan qo'yilgan xavfsizlik, ekologik va iste'mol bo'yicha standartlarga mosligini tekshiruvchi, milliy standartlar tizimini ishlab chiquvchi va sertifikatsiyalovchi tashkilot;

Buyuk Britaniyada LRQA tashkiloti – Buyuk Britaniyaning mahsulotlar sifati, ularning iste'mol xavfsizligi, sertifikatsiyalash tashkiloti hisoblanadi. Jumladan, ushbu tashkilot mamlakatdagi kiberxavfsizlikni ta'minlash bo'yicha ham mas'ul hisoblanadi.

Yuqorida keltirib o'tilgan tashkilotlar nafaqat milliy, balki xalqaro darajada oziq-ovqat mahsulotlarini standartlashtirish va ularni sertifikatsiyalash vazifasini ham bajaradilar.

Bugungi kunda jahonda mamlakatlarning daromadi bo'yicha o'rta va undan yuqori daromadli mamlakatlar guruhlarida oziq-ovqat mahsulotlari sifati ISO 22000 seriyasiga mos bo'lishi talab etiladi (1-jadvalga qarang). Bu orqali oziq-ovqat korxonalarini tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning sifati va ularning iste'mol

xususiyati bo'yicha inson hayoti uchun xavfsizligini ta'minlashga erishiladi.

1-jadval

Oziq-ovqat mahsulotlarining ISO 22000 seriyasi bo'yicha zamonaviy sifat standartlari[13]

Standartlar	Standart mohiyati
ISO 22000:2005	Oziq-ovqat mahsulotlarning inson hayoti uchun xavfsizligi nuqtai nazaridan ishlab chiqilgan standartlar tizimi. Har qanday oziq-ovqat korxonalarini uchun qo'llaniladi. Ushbu standart asosida oziq-ovqat mahsulotining standartga muvofiqligi bo'yicha sertifikatlash amaliyoti yo'lga qo'yilgan.
ISO/TS 22004:2005	Oziq-ovqat mahsulotlarning inson hayoti uchun xavfsizligi nuqtai nazaridan ishlab chiqilgan standartlar tizimi bo'lib, korxonada ISO 22000:2005 standartiga asoslangan boshqaruv ko'rsatmalari amal qilishini anglatadi.
ISO/TS 22002-1:2009	Oziq-ovqat korxonalarini uchun mahsulotning xavfsizligi bo'yicha dastlabki zaruriy me'yorlar tizimi.
ISO/TS 22005:2007	Oziq-ovqat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarishning umumiy tamoyillari va bazaviy talablarini amaliyotga joriy etilganligi bo'yicha standartlar

ISO tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan oziq-ovqat mahsulotlari sifati va ularning iste'mol xususiyati bo'yicha inson hayoti uchun xavfsizlik nuqtai nazaridan ishlab chiqqan standartlari tavsiyaviy xarakterga ega ekanligini inobatga olgan holda oziq-ovqat mahsulotlarini standartlashtirish va sertifikatlash bo'yicha boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan tegishli standartlar tizimi ishlab chiqilgan. Mazkur standartlar tizimi ISO tashkilotining oziq-ovqat sifati va xavfsizligi nuqtai nazaridan ishlab chiqqan xalqaro standartlariga asoslangan. Shu bilan birgalikda, 2-jadvalda keltirilgan standartlar asosida korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlarini xalqaro sertifikatlash amaliyotini bajaradilar.

2-jadval

Oziq-ovqat mahsulotlari sifati va xavfsizligi bo'yicha ISO standartidan boshqa turdagi standartlar[14]

Standartlar	Standart mohiyati
PAS 220:2008	PAS 220 (Publicly Available Specification) – oziq-ovqat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish bo'yicha umumiy ixtisoslashtirilgan ishlab chiqarish jarayoni bilan bog'liq bo'lgan risklarni nazorat qilish standartlari; Bu turdagi standartlar bugungi kunda turli davlatlar amaliyotida oziq-ovqat mahsulotlari sifati bo'yicha majburiy me'yor va talablar reglamenti (PRP – zaruriy shart-sharoitlar dasturi) sifatida amal qiladi. Ushbu talablar ISO 22000:2005 standartiga muvofiq o'rnatiladi.
FSSC 22000	Ushbu standartlar tizimi Yevropa Ittifoqining oziq-ovqat sanoati tarmog'i konfederatsiyasi (CIAA) tomonidan ISO 22000:2005 va PAS 220:2008 standartlariga asoslangan holda ishlab chiqilgan bo'lib, Global oziq-ovqat xavfsizligi tashabbuskorlari (GFSI) ushbu standartlar tizimini butun Yevropa mintaqasi mamlakatlarida qo'llashni tavsiya etgan.
GMP	GMP (Good Manufacturing Practice) standarti oziq-ovqat mahsulotlari, oziq-ovqat qo'shimchalari, faol ingredientlar, dori vositalarini ishlab chiqarish bo'yicha me'yorlar, talablar, qonun-qoidalar tizimidan tashkil topgan.
HACCP	HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – bu risklarni va boshqaruvning kritik nuqtalarini tahlil qilish asosida oziq-ovqat xavfsizligini boshqarish tizimi bo'yicha ishlab chiqilgan standartlar hisoblanadi.
IFS	HACCP standartlar tizimiga asoslangan Germaniya va Fransiya hukumatlari o'rtasida oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha ishlab chiqilgan standartlar tizimi
BRC	HACCP standartlar tizimiga asoslangan Buyuk Britaniya hukumatining oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha standartlar tizimi
DS3027 HACCP	Daniya oziq-ovqat xavfsizligi standarti

Jumladan, ISO xalqaro tashkiloti tomonidan oziq-ovqat korxonalarida sifat boshqaruviga xos bo'lgan tamoyillar ISO 9000 seriyali standartlari (2-rasmga qarang) tizimida o'z aksini topadi va ular quyidagicha tavsiflanadi:

iste'molchi talabiga yo'naltirilganlik tamoyili – bunda korxonada boshqaruvida amalga oshirilgan marketing tadqiqotlari asosida olingan xulosalarga tayanib, iste'molchilarning didi hamda ularning talablariga mos keladigan sifat va iste'mol xususiyatiga mos keladigan oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni texnik-

texnologik, uslubiy, tashkiliy jihatdan ta'minlanishini anglatadi. Bu raqobatlashgan bozor iqtisodiyoti sharoitida har qanday korxonaning bozordagi hayotiylik davrini uzaytirishda ustuvor ahamiyat kasb etadi;

mahsulot sifatiga ustuvorlik qaratish – oziq-ovqat korxonalarida sifatni boshqarish jarayoniga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash, ularni tahlil qilish, tegishli shart-sharoitlarni yaratish, ishlab chiqarish jarayonlari o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikni kuchaytirishni, ishlab chiqarish jarayonining har bir bo'g'inida mahsulot sifatini qat'iy nazorat qilishni talab etadi;

malakali kadrlarni jalb qilish – ushbu tamoyil mahsulot ishlab chiqarish jarayonida inson omili bilan bog'liq bo'lgan omillar samaradorligini oshirishni anglatadi. Bunda oziq-ovqat korxonalarida sifat boshqaruvini tashkil etishda ishchi kuchi sifatini oshirishga ustuvorlik qaratiladi. Ya'ni xodimlarni kasbga o'qitish, ularni qayta tayyorlash, malakasini oshirish kabi kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarini oshirish chora-tadbirlarini muntazam amalga oshirilishini anglatadi;

jarayon yondashuvi – mahsulotni ishlab chiqarish, sotish va unga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq jarayonlarda sifat boshqaruvini jarayonli tashkil etishni nazarda tutadi;

2-rasm. ISO 9000 seriyasi asosida oziq-ovqat korxonalarida sifat boshqaruvini tashkil etish tamoyillari[15]

sifat boshqaruvining tizimliliği – ta'minotchidan iste'molchiga qadar bo'lgan bosqichlarda oziq-ovqat korxonasi tomonidan sifat boshqaruvi bo'yicha tegishli me'yor, talab va standartlarni tizimli ravishda amaliyotga joriy etilishini anglatadi;

mahsulot sifatini muntazam takomillashtirish tamoyili – ushbu tamoyil bozor iqtisodiyoti sharoitida iste'molchilarning talablari muntazam o'zgarib borishini inobatga olgan holda ishlab chiqarilayotgan mahsulotning sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlarini muntazam takomillashtirishni anglatadi. Bunda korxonada tomonidan mahsulot sifatini takomillashtirish bo'yicha loyihalarni ishlab chiqish uchun korxonada bazasida ilmiy tadqiqot, tajriba-konstruktorlik ishlanmalarini o'tkazishni talab etadi;

ilmiy va amaliy asoslangan boshqaruv qarorlari qabul qilish – oziq-ovqat korxonasida sifat boshqaruviga oid qarorlar qabul qilishda marketing tadqiqotlari xulosalari asosida mahsulotning sifat va xavfsizlik nuqtayi nazaridan xavfsizligini takomillashtirish bo'yicha qarorlarni qabul qilishda ilmiy va amaliy jihatdan asoslangan bo'lishi zarurligini anglatadi;

ta'minotchilar bilan o'zaro manfaatli hamkorlik – ushbu tamoyil nafaqat tashqi, balki ichki ta'minotchilarga nisbatan mahsulot ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan resurs va materiallar sifatini ta'minlash borasidagi hamkorlik aloqalarini o'rnatishni anglatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi kunda oziq-ovqat korxonalarida hamda milliy iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida faoliyat yurituvchi korxonalar uchun mahsulotning sifatini raqobatbardoshlikni ta'minlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Bu esa sifat boshqaruvi bo'yicha standartlarni amaliyotga joriy etish zarurligini oshiradi.

Jahon amaliyoti tahliliga ko'ra, bugungi kunda taraqqiy etgan mamlakatlar oziq-ovqat korxonalarida integratsiyalashgan menejment tizimini tashkil etish asosida mahsulotlar sifatini va xavfsizligini ta'minlashga

qaratilgan boshqaruv amaliyoti joriy etilgan. Bu turdagi sifat boshqaruvi amaliyotini korxonada tashkil etishda uning quyidagi tarkibiy elementlarini shakllantirish talab etiladi:

korxonaning sifat menejmenti tizimi;

ISO 22000 xalqaro standartiga asoslangan mahsulotlar xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan boshqaruv tizimi;

GMP talablariga asoslangan to'g'ri tashkil etilgan ishlab chiqarish tizimi;

ISO 14001 standartiga asoslangan ekologik boshqaruv tizimi;

ISO 45001:2018 standartiga asoslangan yollanma xodimlar salomatligi va xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan boshqaruv tizimi;

ISO 26000 standartiga asoslangan boshqaruvdagi ijtimoiy javobgarlik tizimi.

Jumladan, ISO 9000 seriyali standart asosida oziq-ovqat korxonasida sifat boshqaruvi tashkil etish quyidagi bosqichlarga asoslanishi lozim bo'ladi:

dastlabki diagnostik auditni o'tkazish;

integratsiyalashgan menejment tizimini loyihalashtirish;

yollanma xodimlarni muntazam o'qitish, ilmiy va amaliy seminarlarni tashkil etish orqali kadrlar sifatini oshirish;

korxonada sifat boshqaruvi bo'yicha integratsiyalashgan menejment tizimining tegishli me'yoriy hujjatlar va standartlarni ishlab chiqish;

korxonada sifat boshqaruvi bo'yicha integratsiyalashgan menejment tizimini amaliyotga joriy etish;

amaliyotga joriy etilgan sifat boshqaruvi bo'yicha integratsiyalashgan menejment tizimi samaradorligi ko'rsatkichlarini tahlil qilish;

olingan tahlil natijalari asosida xulosalarni shakllantirish va uni xalqaro tashkilotlar tomonidan sertifikatsiyadan o'tkazish.

Fikrimizcha, yuqorida bildirilgan takliflar asosida mamlakatimiz oziq-ovqat sanoati korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish tizimini amaliyotga joriy etish orqali bir vaqtning o'zida ham mahsulotning sifati, ham uning iste'mol qilishda inson hayoti uchun xavfsizligini ta'minlash imkoniyatlari kengayadi. Shu bilan birgalikda, ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarining raqobatbardoshligi ko'rsatkichi yanada yaxshilanib, xalqaro tashkilotlar tomonidan mahalliy oziq-ovqat korxonalarini tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning sertifikatsiyalanishiga va milliy ishlab chiqaruvchilarning jahon bozoriga kirishi uchun zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Prezident Sh.M. Mirziyoyevning 2024-yil 16-aprel kuni to'qimachilik sohasida eksport va investitsiya hajmlarini oshirish chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan videoselektorda so'zlagan nutqidan. 16.04.2024. <https://president.uz/uz/lists/view/7168>
2. Liu, J.-M., Borazon, E.Q., Santamaria, J.G.O. Antecedents of quality performance in the Philippine micro, small, and medium hospitality sector // *Asia Pacific Business Review*. 2021. Vol. 27, No. 4. P. 559–582. DOI: 10.1080/13602381.2021.1851514.
3. Liu, H.M., Wu, S., Zhong, C.W., Liu, Y. An empirical exploration of quality management practices and firm performance from Chinese manufacturing industry // *Total Quality Management & Business Excellence*. 2021. Vol. 32, No. 15–16. P. 1694–1712. DOI: 10.1080/14783363.2020.1769474.
4. Saleh, R.A., Sweis, R.J., Saleh, F.I.M. Investigating the impact of hard total quality management practices on operational performance in manufacturing organizations: Evidence from Jordan // *Benchmarking: An International Journal*. 2018. Vol. 25, No. 7. P. 2040–2064. DOI: 10.1108/BIJ-05-2016-0074.
5. Sahoo, S. Process quality management and operational performance: exploring the role of learning and development orientation // *International Journal of Quality & Reliability Management*. 2022. Vol. 39, No. 5. P. 1190–1208. DOI: 10.1108/IJQRM-12-2020-0398.
6. Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K., Vouzas, F. Management innovation, drivers and outcomes: the moderating role of organisational size // *International Journal of Innovation Management*. 2021. Vol. 25, No. 2. DOI: 10.1142/S1363919621500213.
7. Al-Dhaafri, H.S., Alosani, M.S. Impact of total quality management, organisational excellence and entrepreneurial orientation on organisational performance: empirical evidence from the public sector in UAE // *Benchmarking: An International Journal*. 2020. Vol. 27, No. 9. P. 2497–2519. DOI: 10.1108/BIJ-02-2020-0082.
8. International Organization for Standardization. Developing standards. ISO official resources.
9. International Organization for Standardization. About ISO. ISO official resources.
10. Бузина М.А. Современные тенденции управления качеством на пищевых производствах. Электронный ресурс.
11. Яскин А.Н. Обеспечение безопасности пищевой продукции в рамках интегрированных систем менеджмента // *Национальные интересы: приоритеты и безопасность*. 2011. № 18(11). С. 71–76.
12. International Organization for Standardization. Stages and resources for standards development. ISO official resources.
13. International Organization for Standardization. ISO 22000:2018 — Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain; ISO 22004:2014 — Food safety management systems — Guidance on the application of ISO 22000; ISO/TS 22002-1:2009 — Prerequisite programmes on food safety — Part 1: Food

- manufacturing; ISO 22005:2007 — Traceability in the feed and food chain.
14. Foundation FSSC. FSSC 22000 Certification Scheme; Codex Alimentarius Commission. General Principles of Food Hygiene, CXC 1-1969; BRCGS. Global Standard Food Safety; IFS Management GmbH. IFS Food Standard.
 15. International Organization for Standardization. Quality management principles: The foundation for success. ISO official resources.
 16. International Organization for Standardization. ISO 45001:2018 — Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use. ISO official resources.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100